

ПТИЦЫ

УДК 598.288.5(470.54-25)

DOI 10.5281/zenodo.17063157

Зимняя территориальность у рябинника в городе Екатеринбурге

А. Г. Ляхов

 Ляхов Андрей Георгиевич, Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144; lyakhov5656@mail.ru

Поступила в редакцию 14 апреля 2025 г.

По итогам многолетних наблюдений за зимующими рябинниками описана зимняя территориальность у части особей. Показано, что территориальность у рябинников является обычной стратегией в период зимовки. Описаны особенности кормового и территориального поведения у стайных и территориальных особей.

Ключевые слова: *Turdus pilaris*, территориальное и кормовое поведение, Средний Урал.

Территориальность и территориальное поведение мы понимаем как фундаментальное свойство животных придерживаться определенной местности и охранять ее от вторжения особей своего или конкурирующего вида. Территорией, исходя из определения, данного Г. К. Ноблем (Noble, 1939), считается любое охраняемое пространство или площадь. Наиболее полно территориальное поведение изучено у птиц. Более 100 лет назад Г. Е. Говард (Howard, 1920) на многочисленных примерах показал, что почти все виды птиц нуждаются в удержании территории для обеспечения успешного размножения. Размер и форма территории могут быть самыми разными и с течением времени могут меняться вплоть до исчезновения, если территориальное поведение становится энергетически не выгодным. Территориальное (агрессив-

ное) поведение по отношению к вторгшимся особям включает в себя характерные сигналы и позы, преследование и драку. Территориальность обычно рассматривается как адаптация, способствующая успешному использованию определенных ограниченных ресурсов, как выгодная стратегия при дефиците корма (Hinde, 1956; Brown, 1964; Davies, 1980; Рябицев, 1993).

После работ Г. Е. Говарда территориальному поведению и функциям территориальности посвящено множество исследований. Была описана не только внутривидовая, но и межвидовая конкуренция, приводящая к более равномерному распределению птиц в пространстве. Однако длительное время считалось, что это явление свойственно птицам только в период гнездования. В настоящее время стали известны многочисленные при-

меры территориальности птиц на зимовках, а также в местах остановок во время миграций (Simmons, 1951; Панов, 1963; Davies, Houston, 1981).

Дрозд-рябинник *Turdus pilaris* на гнездовании распространен от Западной Европы до Восточной Сибири и от степной зоны до тундры. В большинстве районов он обычен. В северных частях ареала это перелетный вид, а в средних широтах кочует и периодически зимует (Рябицев, 2002). Зимовочный ареал тянется широкой полосой от Южной Европы до Средней Азии. Средний Урал рябинники покидают в октябре, но часть птиц остается на зимовку. В негнездовой период года птицы держатся обычно группами или стаями, часто многосотенными, и кочуют в поисках районов с обильным урожаем кормовых растений. По наблюдениям Ю. К. Гусева (Коровин, 2009) и нашим, рябинники регистрируются в г. Свердловске (Екатеринбурге) в зимнее время, начиная с середины 1970-х гг., практически ежегодно. В урожайные на рябину годы зимующих птиц отмечали здесь и раньше (Данилов, 1957; Никонов, 1973).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Визуальные наблюдения проведены в г. Екатеринбурге (Средний Урал). Впервые на различия в поведении зимующих одиночных и стайных рябинников мы обратили внимание в январе 1988 г. Начиная с 1992 г. и по настоящее время ежегодно отмечали число оставшихся на зимовку птиц. Особое внимание уделяли поведению особей, проявлявших территориальное поведение. Урожайность основных кормовых деревьев — рябины *Sorbus aucuparia* и яблони мелкоплодной *Malus baccata* — оценивали по шкале В. Г. Каппера (1930).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Многолетние наблюдения за зимующими рябинниками позволили выявить наличие нескольких стратегий кормового поведения. Часть особей отделяются от основной массы, занимают кормовые

участки и демонстрируют на них территориальное поведение, проявляя агрессию к особям как своего, так и других видов. Доля таких птиц незначительна. По наблюдениям в Южной Польше (Skórka et al., 2006), только 0.5% всех рябинников были территориальными. Как и большинство исследователей, мы считаем такое поведение **зимней территориальностью**. Как правило, каждая особь охраняет одно или несколько кормовых деревьев. Охрана осуществляется все светлое время суток. Незадолго до наступления сумерек птицы стартуют с быстрым набором высоты и летят в сторону ночевки, а утром возвращаются на свой участок. Чаще всего кормовыми деревьями в городе для рябинников служат мелкоплодные яблони и рябина. При истощении засов ягод на охраняемых деревьях птицы их покидают.

Число дроздов, остающихся на зимовку в окрестностях г. Екатеринбурга, каждый год разное и зависит от урожайности плодов рябины. У рябинников, ведущих стайный образ жизни, зимняя территориальность отсутствует. Птицы кормятся совместно как в кронах деревьев, так и на земле и соблюдают только индивидуальную дистанцию. Не проявляют они агрессии и к другим видам, например к свиристелям *Bombycilla garrulus*. Кормовое поведение стайных птиц многократно описывалось. Приведем отрывок из книги А. Н. Формозова (1976, с. 37): «рассыпавшись на высоких деревьях по соседству с плодоносящими рябинами, стая дроздов или свиристелей находится в постоянном движении: проголодавшиеся птицы непрерывным потоком слетают вниз на рябины и жадно склевывают плоды, тогда как насытившиеся поднимаются вверх и на время исчезают в вершинах...». При большом количестве плодоносящих деревьев стая обычно делится на части, и вышеописанная «карусель» может нарушиться: птицы либо разом кормятся, либо сидят в кронах деревьев, переваривая мороженые ягоды. Стайные рябинники осторожны и при появлении людей отлетают на безопасное расстояние.

Поведение территориальных особей резко отличается от поведения стайных низкой активностью перемещений и агрессией по отношению к конкурентам. Большую часть дня такие особи подолгу неподвижно сидят на кормовом дереве, не привлекают к себе внимания и обнаруживаются часто только при специальном поиске. Время от времени птица склевывает несколько ягод и снова сидит неподвижно. Зимой 2020/21 г. в районе ЖБИ (г. Екатеринбург) одиночный рябинник постоянно держался во дворе дома и охранял 3 ягодные яблони. Иногда мы не находили птицу на месте, что вызывало удивление. Позднее обнаружили, что этот дрозд иногда прятался в старом сорочьем гнезде на одной из яблонь и был не заметен с земли. При отсутствии конкурентов некоторые особи расширяют свой участок и часть времени проводят на удалении от главных кормовых деревьев. При наличии по соседству высоких деревьев территориальная особь может использовать их как сторожевой пост и также бывает замечена не сразу. Еще одной причиной отсутствия резидента на кормовом дереве бывает его затенение стоящими рядом зданиями. Мы наблюдали, как территориальные рябинники отлетали на освещенные солнцем деревья и наблюдали за обстановкой дистанционно.

Малоподвижный образ жизни территориальных особей энергетически более выгоден, чем постоянные перемещения в составе стаи. Повышение затрат происходит только во время территориальных конфликтов. Приведем несколько примеров таких ситуаций в порядке возрастания их длительности. В феврале 2010 г. на улице с частной одноэтажной застройкой одиночный рябинник постоянно держался на рябине с обильным урожаем. В конце месяца наблюдали ситуацию, когда пролетающая стайка из 50–60 свиристелей села рядом на провода. Один свиристель слетел на дерево и сразу был атакован рябинником. «Разведчик» вернулся на провода и через минуту стайка улетела. Во многих случаях резиден-

ту достаточно было продемонстрировать свое присутствие голосом или перемещением в верхнюю часть кроны дерева для предотвращения вторжения посторонних на его кормовую территорию. Однако были нередки ситуации, когда охрана требовала значительных усилий. Зимой 2013/14 г. под нашим наблюдением в одном из дворов был одиночный рябинник, охранявший большую группу яблонь. В середине марта на яблони слетела стая свиристелей и заняла сразу разные деревья. Резидент напал на одну птицу, та отлетала, затем на другую, на третью, но успеха не было. Остальные свиристели продолжали кормиться. После многих стремительных бросков птица на секунды замирала, видимо, для отдыха, затем атаки продолжались. В целом эта стрессовая для резидента ситуация продолжалась около 20 мин и закончилась его победой. Нужно отметить, что в подобных ситуациях побеждала территориальная особь, и много исхода таких конфликтов мы не отмечали.

Анализ обширной литературы по зимовкам дроздов показал редкость работ, связанных с их зимней территориальностью (Snow, Snow, 1984; Тye, 1986; Skórka et al., 2006; Рыжановский, 2010; Ломакин, 2011; Ивушкин, 2013). В одной из них описано яркое проявление зимней территориальности у одиночного дрябы *Turdus viscivorus* на севере Ростовской обл. Птица успешно справлялась с охраной территории с рябиной до января. Но 25 января на эту рябину налетела стая из более 200 свиристелей. «Дряба отчаянно верещал, наскакивал на свиристелей, но справиться с такой массой птиц не мог. Его крики тонули в шуме, создаваемом стаей, и среди многочисленных свиристелей его нельзя было даже отыскать взглядом. К вечеру дряба выдохся, отбивая налёты свиристелей, улетел на соседние вербы и молча наблюдал за тем, что творится у его рябины» (Ломакин, 2011. с. 104). Урожай ягод был полностью уничтожен. Через день птица исчезла и больше не появлялась. В Англии отмечена успешность охраны участка в за-

висимости от характера зимы: в мягкие зимы дерабы успешно справлялись с охраной кормовых растений, но в холодные уступали многочисленным вторженцам (Snow, Snow, 1984)

В некоторых случаях наблюдали объединение территориальных рябинников в группы из 2–7 особей. Такие группы дроздов выбирали участки с большим количеством кормовых деревьев уже в 3-й декаде октября или в начале ноября. После ряда конфликтов в группе формировалась территориальная структура, при которой каждая особь удерживала за собой 2–3 дерева. Птицы весь день сидели одиночно на своих деревьях, иногда затевали короткие конфликты на границах. Такую группу рябинников мы много лет наблюдали на улице, где между проезжей частью и тротуаром в ряд высажены около 30 старых мелкоплодных яблонь. Мы уже отмечали, что при возможности выбора рябинники предпочитают кормиться именно плодами яблони. Число птиц в группах в разные годы бывало различным и могло изменяться в течение зимы. Интересно, что при избыточном количестве кормовых деревьев некоторая их часть остается без охраны. В некоторые годы в этом ряду яблонь на крайних деревьях мы отмечали небольшую стайку рябинников или свиристелей, державшихся вместе, а далее на своих деревьях сидели территориальные особи. Перед отлетом на ночевку эти особи также могли собираться в группу.

Настоящую групповую территориальность, т.е. объединение резидентов для совместной охраны кормовых территорий нам наблюдать не приходилось, вероятно, из-за редкости таких ситуаций. Но мы не исключаем, что она возможна, поскольку в гнездовой период совместная защита территорий у рябинников является обычной стратегией. Интересные наблюдения сделаны в Англии за зимующими белыми трясогузками *Motacilla alba*. Взрослые самцы занимали территории по берегам Темзы, где они кормились у уреза воды насекомыми, выброшенными на берег. При обилии корма резиден-

ты (взрослые самцы) допускали на свои участки самок и молодых птиц. Такие группы демонстрировали совместную групповую территориальность, изгоняя чужаков. Однако при ухудшении кормовой ситуации резиденты изгоняли сателлитов и оставались одни (Davies, Houston, 1981).

Дроздов с территориальным поведением отмечали в годы со средним или хорошим урожаем рябины — 2–5 баллов по шкале Каппера. В неурожайные годы в городе оставались только единичные рябинники и обнаружить их было сложно. В такие годы птицы чаще встречались у незамерзающих речек и ручьев. Территориальных птиц регистрировали во всех районах города независимо от типа застройки и удаления от границ жилой зоны. Территориальные рябинники отличались от стайных меньшей осторожностью. Они могли не реагировать на поток машин и пешеходов, движущихся всего в 4–5 м от них, не пугались проезжающих с грохотом трамваев.

В зимние оттепели дрозды часто кормятся на теплотрассах и других участках земли, свободных от снега. Полосы газонов над теплотрассами долго не покрываются снегом осенью, оттаивают во время оттепелей зимой, а весной освобождаются от снежного покрова примерно на месяц раньше. Птицы переворачивают листья, ковыряются в засохшей траве в поисках дождевых червей и других почвенных беспозвоночных. В этих ситуациях также отмечали проявление территориальности, ограниченной во времени периодом оттепели. Зимой на теплотрассах ширина полосы без снега обычно бывает 3–4 м. В зависимости от количества птиц длина охраняемого участка составляет 10–15 м. Птицы придерживаются своего участка, но при сближении возникает короткий конфликт, и одна из птиц отступает. Охрану территорий на поверхности почвы наблюдали лишь на короткое время, а с понижением температуры птицы переставали их посещать. Активность защиты таких участков также ниже, чем кормовых деревьев. Наблюдали си-

туации, когда на землю слетала группа стайных рябинников и начинала кормиться. Резидент нападал на ближайших особей, но это агрессивное поведение не приводило к отлету стаи. В результате вокруг территориальной особи формировался свободный подвижный круг диаметром 2–3 м.

Временную территориальность отмечали и на кормовых деревьях. Так, зимой 2024/25 г. одиночного рябинника с территориальным поведением начали регистрировать на кормовых деревьях в середине февраля в одном из районов, примыкающих к лесопарковой зоне. До этого здесь две недели кормилась стая рябинников из 100–120 особей. После того, как урожай ягод существенно снизился, кормовая активность стаи переместилась ближе к центру города. Одиночный рябинник, который, возможно, отделился от этой стаи, некоторое время демонстрировал типичное территориальное поведение. Во 2-ю неделю марта имели место длительные отлучки дрозда, но когда он появлялся, то агрессивно реагировал на особей своего вида. Последний раз птицу отметили на кормовом дереве 18 марта. В разные годы последних птиц с территориальным поведением отмечали до 3-й декады марта, однако в 2014 г. одиночный рябинник держался на своей территории дольше и еще 10 апреля продолжал демонстрировать территориальное поведение. В это время в парках города рябинники уже активно строили гнезда.

Мы не проводили отлов и мечение птиц, поэтому не можем судить о возрастном и половом составе территориальных особей. Но по одному косвенному наблюдению можно предположить, что это преимущественно взрослые птицы. Осенью 2024 г. в окрестностях г. Екатеринбурга был обильный урожай рябины, и рябинников на зимовку осталось достаточно много. В первой половине зимы стаи держались в пригородных лесах и в городе практически не отмечались. Небольшие стайки дроздов стали встречаться в районах, примыкающих к лесопаркам, на рубеже ноября–декабря. Весь декабрь

встречи рябинников на окраинах города были единичными, и только 7 января 2025 г. в районе, примыкающем к лесопарку, встречена первая крупная стая — около 50 особей. Вместе с тем 2 территориальные особи встречены на традиционных местах регистрации уже 18 ноября и держались там всю зиму, до середины марта. Также в ноябре здесь отмечены территориальные особи и в другие годы: 10 ноября 2016, 16 ноября 2021, 9 ноября 2023, а в 2020 г. 3 особи отмечены 23 октября. Можно предположить, что это были взрослые особи, возвращавшиеся на хорошо известные им места зимовки.

Мы уже приводили выше примеры межвидовой агрессии территориальных особей по отношению к свиристелям. Подобное поведение отмечали и по отношению к другим видам: снегирям, щурам. В последние месяцы зимы (2-я половина февраля, март) отмечено снижение межвидовой агрессии. Рябинники-резиденты позволяли кормиться на своих деревьях мелким группам свиристелей, снегирям, но продолжали агрессивно реагировать на особей своего вида. Кроме того, территории могли сокращаться или резиденты их бросали — видимо, когда оборона становилась энергетически невыгодной (Тюе, 1986).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зимняя территориальность у рябинников является обычной стратегией их существования в негнездовой период и отмечается в годы с обильным либо средним урожаем плодов рябины. Число птиц, использующих эту стратегию, значительно меньше общего количества зимующих рябинников. Каждая территориальная особь охраняет ресурсы одного или нескольких кормовых деревьев от вторжения конкурентов как своего, так и других видов. Территориальность реализуется в зависимости от ситуации сигнальным либо агрессивным поведением. Резиденты появляются на своих территориях уже в октябре–ноябре, когда основная масса рябинников отлетает

со Среднего Урала, и держатся на них до середины–конца марта. Территориальных птиц регистрировали в разных районах города независимо от типа застройки и удаления от границ жилой зоны. В некоторых случаях территориальные рябинники объединяются в группы из нескольких особей. В этом случае формируется территориальная структура, при которой каждая особь удерживает за собой 2–3 кормовых дерева. Поведение территори-

альных особей отличается от поведения стайных низкой активностью дневных перемещений и меньшей осторожностью по отношению к человеку. В последние месяцы зимы отмечено снижение степени межвидовой агрессивности, при этом резиденты позволяют кормиться свиристелям на охраняемых деревьях.

Работа выполнена в рамках госзадания Института экологии растений и животных УрО РАН.

ЛИТЕРАТУРА

- Данилов Н. Н. Перелеты птиц на Среднем Урале и в Зауралье // Труды второй Прибалтийской орнитологической конференции. М., 1957. С. 178–182.
- Ивушкин В. Е. К зимнему кормовому поведению краснозобого дрозда *Turdus ruficollis* и свиристеля *Vombycilla garrulus* // Рус. орнитол. журн. 2013. № 843. С. 293–297.
- Каппер В. Г. Об организации ежегодных систематических наблюдений над плодоношением древесных пород // Труды по лесному опытному делу. Л., 1930. Вып. 8. С. 103–147.
- Коровин В. А. Птицы северных окраин и окрестностей Екатеринбурга (по дневникам наблюдений Ю. К. Гусева) // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2009. Вып. 14. С. 66–86.
- Ломакин С. А. Попытка зимовки дерябы и зарянки на севере Ростовской области // Стрепет. 2011. Т. 9, № 1/2. С. 102–104.
- Никонов Н. Г. Певчие птицы. 2-е изд. Свердловск, 1973. 423 с.
- Панов Е. Н. О территориальных отношениях куликов на пролете // Орнитология. 1963. № 6. С. 418–423.
- Рыжановский В. Н. Особенности кормового поведения дроздов-рябинников *Turdus pilaris* зимой // Рус. орнитол. журн. 2010. № 561. С. 593–595.
- Рябицев В. К. Территориальные отношения и динамика сообществ птиц в Субарктике. Екатеринбург, 1993. 296 с.
- Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: справ.-определитель. Екатеринбург, 2002. 608 с.
- Формозов А. Н. Млекопитающие и птицы — потребители плодов, семян древесных пород, ягодных кустарников и биоценологическое значение их взаимоотношений // Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания. М., 1976. 310 с.
- Brown J. L. The evolution of diversity in avian territorial systems // Wilson Bull. 1964. V. 76, № 2. P. 160–169.
- Davies N. B. The economics of territorial behavior in birds // Ardea. 1980. V. 68. P. 63–74.
- Davies N. B., Houston A. I. Owners and satellites: the economics of territory defence in the pied wagtail, *Motacilla alba* // J. Anim. Ecol. 1981. V. 50. P. 157–180.
- Hinde A. The biological significance of the territories of birds // Ibis. 1956. V. 98, № 3. P. 340–369.
- Howard H. E. Territory in Bird Life. London, 1920. 308 p.
- Noble G. K. The role of dominance in the social life of birds // Auk. 1939. V. 56. P. 263–273.
- Simmons K. E. L. Interspecific territorialism // Ibis. 1951. V. 93, № 3. P. 407–413.
- Skórka P., Babiarczyk T., Skórka J., Wójcik J. Winter territoriality and fruit defence by the fieldfare (*Turdus pilaris*) // J. Ornithol. 2006. V. 147. P. 371–375.
- Snow B. K., Snow D. W. Long-term defence offruit by Mistle Thrushes (*Turdus viscivorus*) // Ibis. 1984. V. 126. P. 39–49.
- Tye A. Economics of experimentally-induced territorial defense in a gregarious bird, the Fieldfare *Turdus pilaris* // Ornithologica Scandinavica. 1986. V. 17. P. 151–164.

Winter territoriality of Fieldfare in Yekaterinburg

A. G. Lyakhov

Andrey G. Lyakhov, Institute of Plant and Animal Ecology, Ural branch of the Russian Academy of Sciences, 202, 8 Marta st., Yekaterinburg, Russia, 620144; lyakhov5656@mail.ru

Long-term observations of wintering **Fieldfares** *Turdus pilaris* showed winter territoriality in some individuals. It is a common strategy during the wintering period and is observed in years with abundant or average yields of rowan fruits. The number of territorial birds is significantly lower than the total number of wintering Fieldfares. Each territorial individual defends one or more trees from the invasion of competitors, both of its own and other species. Territoriality has a form of signalling or aggressive behaviour depending on the situation. Residents appear on their territories as early as October–November, when the majority of Fieldfares leave the Middle Urals, and stay there until mid–late March. Territorial birds were recorded in different areas of Yekaterinburg, regardless of the type of buildings and distance from the boundaries of the residential area. In some cases, territorial Fieldfares made groups of several individuals. In that case, a territorial structure was formed, in which each individual retained 2–3 trees. The behaviour of territorial individuals differed from the behaviour of other birds in low movement activity and reduced caution around humans. In the late winter, there was a decrease in interspecific aggressiveness, and residents allowed waxwings to feed on defended trees.

Key words: *Turdus pilaris*, territorial and feeding behaviour, Middle Urals.

The study was completed for the state contract of the Institute of Plant and Animal Ecology of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences.